

DILNOZA AMINOVA
O‘zbekiston
O‘zDJTU dosenti, f.f.d (DSc)
nozikdil84@gmail.com

YANGI MEDIAFORMATLAR TIZIMINING MADANIYATLALARO KOMMUNIKATSIYAGA TA’SIRI

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada yangi mediaga doir tadqiqotchilarning qarashlari, yangi media tasnifi, uning madaniyatlararo kommunikatsiya jarayoniga ta’siri kabi masalalar tahlilga tortilgan. Yangi media yondashuvlari ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan. Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan yangi media turlari chuqur tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: yangi media, internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, veb sayt, elektron pochta, madaniyat, kommunikatsiya, raqamli inqilob, madaniyatlararo kommunikatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются взгляды исследователей на новые медиа, классификация новых медиа и их влияние на процесс межкультурной коммуникации. Подходы новых медиа научно обоснованы. Глубоко анализируются новые виды медиа, использующие цифровые и сетевые информационно-коммуникационные технологии.

Ключевые слова: новые медиа, Интернет, социальные сети, блоги, веб-сайт, электронная почта, культура, коммуникация, цифровая революция, межкультурная.

ANNOTATION

This article analyzes the views of researchers on new media, the classification of new media and their impact on the process of intercultural communication. New media approaches are scientifically based. New types of media using digital and network information and communication technologies are analyzed in depth.

Keywords: new media, Internet, social networks, blogs, website, email, culture, communication, digital revolution, intercultural.

So‘nggi yillar mobaynida jamiyat hayotining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy sohalaridagi o‘zgarishlari, shuningdek, kommunikatsiya va axborot vositalarining shiddatli taraqqiyoti insonlar o‘rtasidagi madaniy to‘siqlarni bartaraf etib, boshqa madaniyat vakillari bilan o‘zaro aloqa o‘rnatishga sabab bo‘lmoqda. Bu holat, o‘z navbatida, madaniyatlarning o‘zaro ta’siri va madaniyatlararo muloqot muammosining dolzablashuviga olib kelmoqda. Bu esa, turli madaniyat vakillarining tafakkur qilish mexanizmlarining farqli jihatlari hamda hozirgi davr sharoitida yagona madaniy makonni shakllantirish tendensiyasiga o‘z munosabatini bildirish imkoniyatini bermoqda [10; b.362].

Madaniyatlararo kommunikasiya turli madaniyat vakillari o’rtasida o’ziga xosliklar bilan birga ba’zi ixtiloflarni ham keltirishi mumkin. Har bir xalq o’zining ichki his-tuyg’ulari, til uslubi, muloqotning darajalari jihatidan bir muncha farq qiladi. Hozirda ancha urfga aylangan muloqotning noverbal shakli madaniyatlararo kommunikasiyani ifodalashda ommalashib bormoqda.

Raqamli inqilobning paydo bo’lishi va media sanoatining evolyutsiyasi bilan televideniya keyingi davr boshlandi. Uning eng muhim ko’rinishlaridan biri texnologik yutuqlarga asoslangan madaniy kontekstning yangi shakllarining paydo bo’lishi bilan izohlanuvchi “yangi media” fenomenidir. E.L.Vartanova [1; b.37-39], Ya.N. Zasurskiy [2; b.3-7.], V.V. Tulupov [9] kabi rus olimlari tomonidan yangi mediaga tegishli bo’lgan bir nechta yondashuvlarni ajratib ko’rsatilgan. *Birinchi*ga ko’ra, buni shartli ravishda “*jurnalistik*” yangi media internetda taqdim etilgan turli xil ommaviy axborot vositalarini o’z ichiga oladi. *Ikkinchi yondashuvga* ko’ra, uni “*marketing*” yangi mediaga kompaniya veb-sayti, elektron pochta, kompaniya bloglari, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta xabarnomalari, podkastlar, turli funksiyalarni bajaradigan onlayn forumlar, shuningdek, virusli marketing imkoniyati kiradi [8; b.4-9]. *Uchinchi yondashuv*, “*integratsiyalashgan yoki fanlararo*” yangi media formatlarining eng keng ro’yxatini o’z olgan internet OAV portallari; Internet-radio (podkastlar); mobil TV, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar; Twitter; virtual jamoalar; virtual o’yinlar; boshqa manbalar kontenti ham professional jurnalistlar, ham oddiy internet foydalanuvchilari tomonidan yaratiladi [5; b.128-137].

Raqamli va tarmoqli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanadigan yangi media quyidagilarni o’z ichiga oladi:

✓ *qidiruv xizmati* – Internetda ma’lumot izlash imkoniyatini ta’minlovchi veb-interfeysga ega dasturiy-apparat majmuasi. LiveInternet ma’lumotlariga ko’ra ularning eng mashhurlari: Yandex, Google, Search.Mail.ru, Bing, Rambler, Yahoo va boshqalar;

✓ *gipermatnli axborot tizimi World Wide Web (WWW)* – Internet tarmog’ida axborotni tashkil qilishning taqsimlangan tizimi bo’lib, u turli xil kelib chiqadigan axborot elementlarini (matn, video, audio) bir hujjatda (veb-sahifada) birlashtirish, shuningdek, tarmoqdagi ixtiyoriy joylarda joylashgan boshqa hujjatlarga hujjatdagi havolalar (giperhavolalar) kiradi;

✓ *vab-sayt* (inglizcha web - “vab, tarmoq” va sayt - “joy”) umumiy manzil (domen nomi yoki IP manzil) ostidagi va bir-biri bilan mantiqiy bog’langan dasturiy ta’minot, ma’lumot va media vositalari to’plamidir;

✓ *Internet-brauzer* (inglizcha vab-brauzerdan) – vab-sahifalarni, kompyuter fayllari va ularning kataloglarini ko’rish, vab-ilovalarni boshqarish uchun amaliy dastur. World Wide Web tarmog’ida brauzerlar vab-saytlar tarkibini so’rash, qayta ishlash va ko’rsatish uchun ishlatiladi;

✓ *ma’lumotlar bazalari* – ob’ektiv shaklda taqdim etilgan mustaqil materiallar (maqolalar, hisob-kitoblar, nizomlar, sud qarorlari va shunga o’xshash boshqa materiallar) to’plami bo’lib, shunday tizimlashtirilganki, ushbu materiallar kompyuter yordamida topiladi va qayta ishlanadi;

✓ *elektron pochta* – bir shaxsga bir yoki bir nechta abonentlar bilan xabar almashish imkoniyatini beradi;

✓ *tasmalar (Realty Simple Syndication – RSS)* – ma’lumot to‘plash va ma’lum mavzudagi yangiliklarni kuzatish istagini bildirgan foydalanuvchilarga taqdim etish imkonini beruvchi texnologiya;

✓ *pochta ro‘yxatlari* - elektron pochta orqali har bir kishiga (obunachilarga) tematik xabarlarini vaqti-vaqti bilan yuborish;

✓ *ICQ xizmati* (ingliz tilidan tarjima qilingan – “Men seni qidirypman”) - bu tarmoq foydalanuvchilariga real vaqt rejimida xabar almashish, shuningdek suhbatni tashkil qilish, fayllarni uzatish va boshqa ko‘p narsalarni amalga oshirish imkonini beruvchi xizmat;

✓ *FTP xizmati (Fayl uzatish protokoli)* – real vaqt rejimida fayllarni (dasturlar, videolar, audio fayllar, hujjatlar va boshqalar) masofaviy kompyuterdan o‘z kompyuteringizga va aksincha nusxalash imkonini beruvchi xizmat;

✓ *video va onlayn o‘yinlar*;

✓ turli shahar va mamlakatlarda joylashgan uchrashuv/konferentsiya ishtirokchilariga *videokonferens* aloqa suhbatini davomida bir-birlarini monitor ekranida ko‘rish imkoniyatini beruvchi audiovizual aloqa real vaqt rejimida amalga oshiriladi [3; b. 29-31].

Yangi media formatlari ham madaniyatlararo kommunikatsiyaga sezilarli darajada o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar, Skype, matnli xabarlar, onlayn o‘yinlar, virtual olam va bloglar vositasida turli madaniyatlarga mansub kishilar va guruhlar o‘rtasidagi muloqot sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Hozirgi paytda yuzma-yuz uchrashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, butun dunyo bo‘ylab odamlar geosiyosiy chegaralar, vaqt va makondan qat’iy nazar, bir zumda bir-birlari bilan bog‘lanish uchun yangi mediadan foydalanish tendentsiyasi kuzatilmoqda [6; b.124-125].

Kommunikatsiya bo‘yicha bir qator tadqiqotchilar yangi medianing madaniyatlararo kommunikatsiyaga ta’siri masalasini e’tiborsiz qoldirayotgani va buning o‘rniga turli madaniyatlarda yangi media qanday qo‘llanilishi, uning rivojlanishi va ko‘rinishiga qanday ta’sir qilishi va umuman internetdagi muloqot madaniyatga qanday ta’sir qilishiga e’tibor qaratmoqdalar. Biroq, yangi media formatlarining global tarmoq foydalanuvchilari va turli madaniyatlarga mansub guruhlar o‘rtasidagi madaniyatlararo kommunikatsiyaga ta’sirini alohida o‘rganishga e’tibor berishlari muhimdir [7; b.124-125].

Haqiqatan ham virtual olamning muhim komponentlari bo‘lgan internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil aloqa, bloglar madaniyatlararo kommunikatsiya jarayoniga bevosita ta’sir qilmoqda. Bugungi yangi media formatlari madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyasi haqidagi tushunchamizni butkul o‘zgartirib yuborishi natijasida mazkur yo‘nalishdagi yangi nazariyalarni aniqlash, virtual olam kengliklarida madaniy jarayonlarga moslashish va ularni qabul qilish, madaniyatlararo kompetentsiya, turli madaniy qolipqarashlar, etnosentrizm, irqchilik, madaniyatlararo xabardorlik, madaniyatlararo ziddiyat va umuman madaniyatlararo munosabatlarni

rivojlantirish kabi masalalar bilan bog‘liq ma’lumotlarni aniqlash va kengaytirish imkonini bermoqda.

Hozirgi vaqtda mediakommunikatsiya o‘zining ichki tuzilishiga ko‘ra murakkab jarayon bo‘lib, u nafaqat axborotni qabul qilish va uzatishni, balki uning semantik va baholash komponentlarini saqlash va yangilashni ham o‘z ichiga oladi. Demak, u jamiyatda shakllanadigan ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni belgilab beruvchi, ijtimoiy guruhlarning muloqot xarakteriga ta’sir etuvchi tizim ham hisoblanadi. Guruhlarning muloqoti turli darajalarda sodir bo‘ladi, bu ko‘p jihatdan mediakommunikatsiya sodir bo‘lgan makonda o‘rnatilgan ijtimoiy tizimga bog‘liq [11; b.5].

Aynan shu jihatdan qaraganga internet turli xil kommunikatsiya shakllarini bir tizimga birlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qilmoqda. M.Moris va K.Ogan tomonidan taklif qilingan to‘rt turdagi kommunikatsiyani keltirish maqsadga muvofiq:

- *asinxron “yakkama-yakka”* kommunikatsiya;
- *asinxron “ko‘pdan ko‘pga”* kommunikatsiya;
- *sinxron kommunikatsiya “birma-bir”, “bir va bir nechta”*. “Bir nechtasi” ma’lum bir mavzu atrofida qurilgan, masalan, “rol o‘yinlari, suhbatlar”;
- *asinxron kommunikatsiya*, bu erda foydalanuvchi odatda ma’lum ma’lumotlarni olish uchun sayt topishga harakat qiladi. Bu turda “ko‘pchilik va yakka”, “yakkama yakka”, “yakka va ko‘pchilik” (veb-saytlar, munajjimlar bashorati) kabi aloqalarini topishda foydalaniladi [4; b.25].

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asosida quyidagilarni xulosalash mumkin:

- Internet zamonaviy media platforma sifatida nafaqat axborotni taqdim etishning yangi usullarini, balki yangi media kontent va uni tarqatish mexanizmlarini birlashtirish orqali media biznesni rag‘batlantirishning innovatsion strategiyalarini ham taqdim etmoqda;
- Axborot kommunikatsiya makonida sodir bo‘layotgan jarayonlarni tushunish uchun yangi medianing xususiyatlarini o‘rganish zarur;
- Madaniyatlararo kommunikatsiya virtual hamjamiyatlarda anonimlik va ijtimoiy masofani boshqarish kabi omillar orqali ta’sir qiladi;
- Virtual jamoalarda madaniyatlararo kommunikatsiyaga erishish qiyin bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Вартанова, Е.Л. Новые медиа как фактор модернизации СМИ / Е.Л. Вартанова // Информационное общество. – 2008. – No 5–6. – С. 37 – 39.
2. Засурский, Я.Н. Гражданское общество и новые медиа / Я.Н. Засурский // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2008. - No 2. – С. 3 – 7.
3. Интегрированные коммуникации в новых медиа: монография / И73 под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. –С.29-31.

4. Интегрированные коммуникации в новых медиа: монография / И73 под ред. Л.П. Шестеркиной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. –С.25.
5. Карякина, К.А. Актуальные формы и типологические модели новых медиа / К.А. Карякина // Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – No 3. – С. 128 – 137.
6. Кушнир Д.Ю. РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ // ВЛАСТЬ, 2020. –№1.–С. 124-125.
7. Кушнир Д.Ю. РОЛЬ НОВЫХ МЕДИА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ // ВЛАСТЬ, 2020. –№1.–С. 124-125.
8. Нявро, Дж. Связи с общественностью с использованием новых медиа на примере бизнес-школ Европы, России и Хорватии / Дж. Нявро, А. Бабич, Я. Даррер // Практический маркетинг. – 2011. – No 2. – С. 4 – 9.
9. Тулупов, В.В. Вызовы современной журналистики / В.В. Тулупов // REGLA: научно-культурологический журнал. – 2013. – No 9. – Режим доступа: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3584&level1=main&level2=articles>.
10. Хорошавцева О.П. Изменения в процессе межкультурной коммуникации под влиянием средств массовой информации // Общественные и гуманитарные науки. –М., 2008. –С.362.
11. Чижик А.В. Сетевые коммуникации: вопрос влияния новых медиа на формирование общественного мнения // Коммуникология. 2017.Том 5. – No 3. –С.5

